

CARTILHA EDUCATIVA

Educação Sexual e Reprodutiva

DIREITOS.

SEXUAIS E.

REPRODUTIVOS

O QUE SÃO DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS?

Direitos Sexuais:

São direitos que tratam da liberdade e autonomia no contexto da sexualidade, agregam fatores como orientação sexual, identidade de gênero, autonomia e prazer.

Direitos Reprodutivos:

São direitos que garantem a liberdade de escolha sobre a reprodução, assegurando o acesso a serviços de saúde voltados ao planejamento familiar, à gestação e a métodos e técnicas para ter ou não ter filhos.

Ambos são direitos humanos fundamentais que garantem a liberdade das pessoas sobre sua sexualidade, corpo e capacidade de reprodução. Estão baseados nos princípios de igualdade, liberdade, dignidade e autonomia. Garantem a liberdade de tomar decisões sobre a própria vida reprodutiva de forma segura e informada.

ATUALIZAÇÃO DAS LEIS

A nova legislação trouxe avanços importantes no acesso à esterilização voluntária e na promoção da autonomia reprodutiva.

Principais mudanças:

- Redução da idade mínima para laqueadura e vasectomia: de 25 para 21 anos, com capacidade civil plena
- Fim da exigência de consentimento do cônjuge para procedimentos
- Permissão para realizar laqueadura durante o parto, desde que manifestado desejo com 60 dias de antecedência
- Estabelecimento de prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação de vontade e o procedimento

E NO BRASIL?

A Constituição Federal garante os **direitos sexuais e reprodutivos** de forma indireta por meio dos artigos: Art. 1º, III; Art. 5º, X; Art. 6º; Art. 196; Art. 226, § 7º.

Direitos Garantidos:

- Expressar livremente a sexualidade sem violência ou discriminação.
- Escolher o(a) parceiro(a) sexual.
- Ter ou não relação sexual, com liberdade e sem imposições.
- Viver a sexualidade independentemente de idade, estado civil ou condição física.
- Acesso à educação sexual e ao sexo seguro.
- Decidir sobre a reprodução e ter acesso aos meios e serviços para isso.

O QUE É PLANEJAMENTO REPRODUTIVO?

É o conjunto de ações voltadas à regulação da fecundidade. Ele garante o direito de toda pessoa ou casal de decidir livremente se deseja ter filhos, quantos e quando tê-los. Essas ações devem ser baseadas em estratégias educativas e preventivas.

Base legal:

- Lei nº 9.263/1996 (Lei do Planejamento Familiar)
- Regulamenta o § 7º do Art. 226 da Constituição Federal
- Deve ser oferecido de forma ética, sem discriminação, coerção ou violência, respeitando a autonomia individual

SERVIÇOS GARANTIDOS NO SUS

- Apoio para engravidar ou evitar a gravidez
- Atendimento pré-natal
- Assistência ao parto e ao pós-parto
- Prevenção e tratamento de ISTs
- Controle de cânceres como colo do útero, mama, pênis e próstata

DIREITO À PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ E ISTS

Leis e Políticas:

- Lei 8.080/1990: Acesso gratuito a preservativos, exames e tratamentos pelo SUS.
- Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com ISTs: Protocolos atualizados para prevenção, diagnóstico e tratamento.
- Lei 9.263/1996: Planejamento familiar com acesso a métodos contraceptivos.

EXAMES E TRATAMENTOS PELO SUS

IST	Exames	Tratamento
HIV/AIDS	Teste rápido	Terapia Antirretroviral (TARV) → Gratuita e contínua.
Sífilis	Teste rápido	Penicilina Benzatina (Benzetacil®).
Hepatites	Teste rápido	Antivirais específicos
Clamídia e Gonorreia	Coleta de secreção vaginal e outras medidas	Antibióticos recomendados pelo Ministério da Saúde
HPV	Exame preventivo (Papanicolau) / Colposcopia.	Tratamento das lesões

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

O planejamento reprodutivo pode incluir diferentes métodos, a serem oferecidos com orientação profissional. Cada método possui indicações específicas, vantagens e desvantagens. A escolha deve ser baseada na autonomia e informação clara.

Métodos de barreira:

- **Preservativos** (externo e interno) - único método que protege contra ISTs
- Diafragma, capuz cervical e esponjas contraceptivas

Métodos Hormonais:

- Pílulas anticoncepcionais
- DIU - com hormônio ou sem (de cobre)
- Implantes hormonais

Métodos Definitivos:

- Laqueadura tubária
- Vasectomia

DIREITO À EDUCAÇÃO SEXUAL

Processo formativo que promove informação, prevenção, respeito à diversidade e autonomia.

Fundamentos Legais:

- Art. 205 da CF: Educação é direito de todos.
- ECA (Lei 8.069/1990): Direito ao desenvolvimento integral.
- PCNs (1997/1998): A educação sexual como tema transversal.

Importância:

- Reduz gravidez precoce.
- Previne ISTs e abusos.
- Estimula autoestima e respeito.

DIGNIDADE MENSTRUAL

Menstruar com dignidade é direito de todas as pessoas que menstruam.

Desafios:

- Falta de acesso a absorventes.
- Tabus e preconceitos.

Leis Importantes:

- Lei 14.214/2021: Programa de Proteção à Saúde Menstrual.
- Lei 14.648/2023: Distribuição gratuita de absorventes pelo SUS, escolas e prisões.

DIREITO DE ESCOLHER TER OU NÃO RELACIONAMENTOS SEXUAIS

Toda pessoa tem direito à autonomia de seu corpo. O consentimento é essencial.

Dados Alarmantes:

- Um estupro a cada 8 minutos no Brasil (Unicef/FPSP).
- Mais de 80% das vítimas são meninas.

Direitos Garantem:

- Dizer "não" a qualquer relação.
- Consentir livremente, podendo retirar o consentimento.
- Denunciar abusos.

Leis que te respaldam:

- Art. 213 do CP: Estupro.
- Art. 217-A: Estupro de vulnerável (<14 anos).
- Lei 13.718/2018: Criminaliza importunação sexual e divulgação de cenas sem consentimento.
- Lei Maria da Penha: Protege em contextos de violência doméstica.
- ECA: Atendimento legal e psicológico a crianças e adolescentes.
- Lei 12.845/2013: Atendimento integral pelo SUS.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº9.263, de 12 de janeiro de 1996. Regula o §7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar; estabelece penalidades e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 jan. 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9263.htm. Acesso em: 8 jun. 2025.

BRASIL. Lei nº14.443, de 2 de setembro de 2022. Altera a Lei nº9.263, de 12 de janeiro de 1996, para determinar prazo para o oferecimento de métodos e técnicas contraceptivas e disciplinar condições para esterilização no âmbito do planejamento familiar. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 set. 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14443.htm. Acesso em: 8 jun. 2025.

Em caso de violência sexual ou assédio, você não está sozinha/o. Ligue 180 e busque apoio!

Quer saber o que são as ISTs e como se proteger? Acesse este QR Code e informe-se!:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UNIRIO
ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO - EEAP
LIGA ACADÊMICA DE ATENÇÃO À SAÚDE COLETIVA - LAASC
LIGA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER E DO NEONATO - LAESMN
LABORATÓRIO DE ESTUDOS EM GÊNERO, SAÚDE E DIREITOS SEXUAIS E
REPRODUTIVOS/LEGS

AUTORES

Discentes

Byanca da conceição dos Santos Silva

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto-
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Maria Eduarda Abal Bispo

Acadêmica de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem Alfredo Pinto -
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Maria Eduarda Mendes Reguengo Genezio

Acadêmica de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem Alfredo Pinto -
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Maria Eduarda Rodrigues Aló

Acadêmica de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da UERJ-
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Maria Júlia de Albuquerque Leite

Acadêmica de Enfermagem da Universidade Veiga de Almeida (UVA).

Nicolly do Rosário Bartole Lopes

Acadêmica de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem Alfredo Pinto -
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Vitória Lopes da Silva Pinto

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto-
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Docentes

Davi Gomes Depret - Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro- UNIRIO.

Teresa Tonini - Departamento de Enfermagem Fundamental da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro- UNIRIO.

Cristiane Rodrigues da Rocha -Departamento de Enfermagem materno-infantil da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro- UNIRIO.

Fernando Rocha Porto - Departamento de Enfermagem Materno-Infantil da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro- UNIRIO.

Adriana Lemos - Departamento de Enfermagem de Saúde Pública da UNIRIO